

BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA USTOZ-SHOGIRT TIZIMINING ROLI

Abdurizaeva Salima Ramatullaevna

O'zPFITI tayanch doktoranti

saliwkaxon@gmail.com (+99899-8330802)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10112871>

Rivoyat qilinishicha, imom Buxoriy (rahmatullohi alayh) xazratlari Makkai Mukarramada ta'lim berayotgan chog'da bir ziyoratchi Buxoroi Sharifdagi ustozlardan salom va maktub keltiradi. Bu xabarni eshitgan Imom Buxoriy (r.a.) Buxoroi Sharif tomonga yuzlanib, salomiga alik olganlaricha hurmat bajo keltiradilar, so'ngra maktubni ikki qo'llab olib, tabarruk qilib, ehtirom bilan xatni o'qigan ekanlar.

Ha, ustoz misli yonib turgan shanga qiyos. O'zi yonib, atrofga nuru ziyo sochadi. Boshqalar ana shu nurdan bahramand bo'ladi. Shu sabab, har bir inson yoshidan, mavqeidan, darajasidan qat'i nazar, saboq bergan ustoz-murabbiyi oldida mudom ta'zimda. Hazrat Navoiy aytganlaridek, Haq yo'lida bizga ming ranju qiyinchilik bilan saboq bergan muallimlarning mashaqqatli mehnatlari haqini hech bir boylik yoki ganjina bilan o'lchab bo'lmaydi. Ularning mehnatlari beqiyos va benazir.

Afsonalarga ko'ra, mashhur sarkarda Iskandar Rumiyan (Aleksandr Makedonskiy) "Nechun Arastuni (Aristotel) otangizdan ortiq izzat qilasiz?", deb so'radilar. Iskandar Rumiyan javob berdi: "Otam go'yoki meni osmondan yerga tushirdi. Ammo ustozim Arastu meni yerdan osmonga ko'tardi. Ya'ni, otam meni dunyoga kelmog'imga sabab bo'ldi. Ustozim ilm va odob o'rgatib, martaba va izzatimning ortmog'iga sabab bo'ldi". Ko'rinib turibdiki, dunyoni o'z ilmu ma'rifati bilan lol qilgan insonlar ham doim ustozini yuksak qadrlagan, izzat-hurmatini joyiga qo'ygan.

Ta'lim-tarbiya jarayonida ham o'quvchilarning bilim olish, ko'nikma va malakalarni egallash, ularning ilmiy dunyoqarashi, ma'naviy-axloqiy fazilatlarini, ijodiy izlanishlarini rivojlantirish maqsadiga yo'g'rilgan o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligi ustoz-shogirt tizimi sanaladi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida ustoz va shogirt o'rtasida o'zaro hamkorlikni tarkib toptirish uchun avvalo, o'sha jarayonni insonparvarlashtirish, ijodiy muhitni yaratishni taqozo etadi. Bebaho milliy qadriyatlarimiz bo'lgan o'rta asrda yashagan allomalarning pedagogik qarashlari, ma'naviyat durdonalari sanalmish hadislar, hikmatli so'zlar va o'zbek halq maqollarida bu borada juda ko'p purma'no fikrlar bildirilgan.

Ta'lim-tarbiya jarayonida ustoz va shogirt o'rtasida hamkorlikni vujudga keltirish, ijodiy muhitni yaratish muammosining muvaffaqiyatli hal etilishi, fan o'qituvchilari va maktab rahbariyatining egallagan bilim, ko'nikma, malakalari va shaxsiy insoniy fazilatlarini egallaganlik darajasiga bog'liq bo'ladi.

Ustozning ma'naviy qiyofasida avvalo u:

- Yumshoq ko'ngilli, ochiq chehrali, shirin so'zli, bolalarni qanday bo'lsa shundayligicha yaxshi ko'rishi;
- Mehr-muxabbat, qalb qo'rini o'quvchilarga bab-baravvar bo'lib berishi, sinfda ijodiy muhitni yaratish va o'quvchilarning o'quv motivlarini rivojlantiruvchi kuch – rag'batlantirish metodlari ekanligini anglashi;
- Shogirtlarning taqdiri, baxti va kelajagi uchun mas'ul ekanligini chuqur his etishi, ularning nafsoniyati va qadr-qimmatini e'zozlashi;

- Har qanday pedagogik vaziyatda shogirtlarga qo‘pollik qilmaslik, haqorat qilish va baqirish, tahdid va qo‘rqitishdan o‘zini tiyishi zarurligini anglashi;
- Shogirtlarni tushuna olishi, ularning his-tuyg‘ularini qadrlashi, tashvishlari, iztiroblarini yengishga yordam berishi, yoshlik va psixologik rivojlanishidagi o‘ziga xos xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlarini bilishi;
- Bolalarni tushunish ularni hukmiga itoat ettirish emas, balki ularning bugungi hayotiy tajribalariga tayangan holda ertangi hayotga tayyorlashi lozim.

Shogirtlarning ishonchiga kirish va bu ishonchni oqlash, bola ko‘nglidagi o‘zgarishlar va qalbidagi hayajoni, uning his tuyg‘ulari va intilishlarini tushunib, bolalar hayotiga o‘z kishisi sifatida kirib ularni tarbiyalash bilan chuqurroq mashg‘ul bo‘lishlari, shundagina bola o‘z ta‘lim-tarbiyasida ustozga safdosh sifatida hamkori bo‘lib qoladi.

Ta‘lim-tarbiya jarayonida ijodiy muhitni shakllantirishda ustoz quyidagilarga e‘tibor qaratishi lozim:

- Ustoz har doim yangilikka intilishi, o‘zi tashkil etgan va boshqarayotgan jarayon orqali ta‘lim-tarbiyadan ko‘zlangan maqsadga erishishi va barkamol shaxs shakllanishiga imkon yaratayotganiga ishonch hosil qilishi kerak. Bunda ta‘lim-tarbiya jarayonida yuzaga kelgan pedagogik vaziyatlarni tahlil qilishi va undan chiqishning eng maqbul yo‘lini qo‘llashi, ba‘zi o‘quvchilarning uquvsizligi, o‘jarligi, injiqliklariga chidam bilan bardosh berishi tushkunlikka tushmasligi, ularni rivojlantirish va tarbiyalashning eng samarali metodlari va vositalarini qo‘llash ko‘nikmalarini egallagan bo‘lishi lozim.

- Ustozning o‘zi shogirtlarga ijodiy muhit yaratish, ularni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalash, barkamol shaxs timsoliga aylanishi, ya‘ni o‘qituvchi o‘zining g‘oyaviy-siyosiy, ma‘naviy-axloqiy yetukligi, milliy va umuminsoniy qadriyatlariga hurmat va ona Vatanga sadoqati, kasbiga va o‘quvchilarga bo‘lgan mehr-muxabbati bilan shaxsiy namuna ko‘rsatishi kerak. Shundagina o‘qituvchi o‘zining pedagogik faoliyati va samarali mehnati bilan Vatan ravnaqi va yangi O‘zbekistonning buyuk kelajagiga o‘z hissasini qo‘shadi.

- Ustozning yuqori darajadagi ma‘naviyati, muloqot va kiyinish madaniyati, qattiqqo‘lligi, talabchanligi, vazminligi, kamtarligi, sezgirligi, samimiyligi, ziyoliligi, odamshavandaligi, turmushga va mehnatga nisbatan mehr-muxabbati, kelajakka bo‘lgan ishonchi va matonati o‘quvchilarni maftun etishi, boshqacha so‘z bilan aytganda, o‘qituvchi shaxsi o‘quvchilarning hayotiy idealiga aylanishi lozim.

- Ustoz ta‘lim-tarbiya jarayonida yagona axborot manbai emas, balki mustaqil ta‘lim olishga yo‘llash orqali o‘quvchilarga o‘quv materialini yetkazish, ular ongi va qalbiga milliy istiqloq g‘oyasini singdirish, aqliy, ma‘naviy-axloqiy va jismoniy, shuningdek, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, mustaqillik prinsiplari va ona Vatanga sadoqat ruhida tarbiya vositachisi sanaladi. Ustoz ushbu vazifalarni amalga oshirar ekan, shogirtlarga uning shaxsidagi o‘ziga xos xususiyatlar, fikri, voqea va hodisalarga munosabati, dunyoqarashining ta‘siri bo‘ladi. Insonparvarlashgan munosabatni o‘zida mujassamlashtirgan o‘qituvchi nafaqat bilim, ko‘nikma va malakalarni, balki tayanch va fanga oid xususiy kompetensiyalarni tarkib toptirish barobarida o‘zining xarakteridagi xususiyatlari, dunyoqarashi va mehr muxabbatini o‘quvchilarga singdiradi, ya‘ni ularga odamiylik namunasi bo‘lib qoladi.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild.– T.: “O‘zbekiston”, 2020.

- 40 b.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrda qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-sonli Qonuni.
 3. O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-son Farmoni. (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son).
 4. J. Tolipova Pedagogik kvalimetriya. TDPU bosmaxonasi. 2015y.10 b.
 5. Tolipova J.O. Biologiya o‘qituvchisining ilmiy-metodik tayyorgarligi darajasini orttirishning nazariyasi va amaliyoti. Monografiya. -T.: Fan. 2005. -14 b.
 6. <http://www.ziyonet.uz/>
 7. <http://www.istedod.uz/>